

Лот №: 985 - Джеймс Сихейфер (20-21 век) Контэ/Аэрозольная краска на бумаге (Аукцион имущества Сарасоты, Сарасота, Флорида, США)

Рис.1 : Мультимедийный рисунок на бумаге, контэ и аэрозольная краска, подписанный и датированный 1992 годом.

Рис.2 : "Без названия 1990 года" (завершено в 2005 году в Берлине, Германия) - фотография и цифровой коллаж.

Об этом рисунке :

Этот мультимедийный рисунок Джеймса Сихейфера (рис.1) был выполнен в 1992 году, том же году, когда он придумал выражение в искусстве "Массюрреализм" - форму искусства, укорененную в сочетании массмедийного искусства и сюрреалистической образности¹. Используя тележку для покупок в качестве иконической темы, размеры этой работы составляют 18" x 24" (46 см x 61 см), и она является частью серии его исследований жестов с примитивной темой тележек для покупок в конце 1980-х - начале 1990-х годов. Изображение тележки для покупок также позже было включено в некоторые из его массюрреалистических фотографических работ, когда он жил в Германии².

На рис.2 мы видим треугольники, которые появляются в рисунке 1992 года, также появляются в фотоколлаже 2005 года, выполненном, когда художник жил в Берлине³. Эти исследования жестов на бумаге, изначально выполненные в Америке, очень ограничены. 24 июля 2022 года, во Флориде, США, она была продана на аукционе за 1 100 долларов США⁴. Тот же аукцион также включал литографии Пабло Пикассо, Жоана Миро, Марка Шагала, а также дереворез Сальвадора Дали, оригинальную картину Ромера Бирдена и коллаж Джона Чамберлена.

Источники :

1. Википедия: Массюрреализм - <https://en.wikipedia.org/wiki/Massurrealism>
2. Википедия: Джеймс Сихейфер - https://en.wikipedia.org/wiki/James_Seehafer
3. Википедия: Seehafer "Без названия 1990" - "Без названия" - 'Untitled' <https://en.wikipedia.org/wiki/Massurrealism#/media/File:Seehafer-Untitled-1990.jpg>
4. Страница результатов аукциона - <https://sarasotaestateauction.hibid.com/lot/125827761/james-seehafer--20th-21st--conte-spray-paint?q=Seehafer>